

БАРИАТРИК МУОЛАЖАЛАРДАН СЎНГ ОШҚОЗОН-ИЧАК ТРАКТИДАГИ СТРУКТУРАВИЙ ВА ФУНКЦИОНАЛ ЎЗГАРИШЛАРНИ АНИҚЛАШДА РЕНТГЕН ТАСВИРИНИНГ ЎРНИ

Давранов И.И.

Тиббиёт фанлари номзоди

Самарқанд давлат тиббиёт университети

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18546678>

Аннотация. Бариатрик жарроҳлик морбид семизликни даволашнинг энг самарали усули сифатида эътироф этилган бўлиб, узоқ муддат давомида вазн йўқотиш ва ҳамроҳ касалликларнинг ремиссиясини таъминлайди. Ўзбекистонда сўнгги ўн йилликда бариатрик жарроҳлик амалиётлари сони 10 баробардан зиёд кўпайиб, 2026 йилга келиб йилига 5 мингтага етиши кутилмоқда. Энг кенг тарқалган бариатрик аралашувлар лапароскопик бўйлама ошқозон резекцияси (енгли гастректомия, СГ) ва ошқозон шунтлаш (ГБ) бўлиб, улар барча операцияларнинг 80% дан ортиғини ташкил этади [4]. Ушбу аралашувлар ошқозон-ичак трактининг анатомияси ва физиологиясида туб ўзгаришларга олиб келади, бу эса узоқ муддатли кузатувни талаб қилади.

Калит сўзлар: мултиспирал компьютер томография, бариатрик жарроҳлик, операциядан кейинги асоратлар, структуравий ва функционал ўзгаришлар, ошқозон-ичак тракти, семизлик, енгли гастректомия, ошқозон шунтлаш

Тадқиқотнинг мақсади: бариатрик аралашувларнинг операциядан кейинги даврида ошқозон-ичак трактининг структуравий ва функционал қайта тузилишини аниқлаш ва кузатишда рентгенологик усулларнинг диагностик имкониятларини баҳолаш.

Тадқиқотга 2022 йил январидан 2025 йил декабригача бариатрик жарроҳлик амалиёти ўтказилган 86 нафар бемор киритилди, улардан 47 нафарига (54,7%) енгли гастректомия, 39 нафарига (45,3%) ошқозон шунтлаш амалиёти бажарилди. Демографик кўрсаткичлар: ёш 18-65 (ўртача $42,3 \pm 11,2$ ёш), аёллар 65 (75,6%), эркаклар 21 (24,4%), бошланғич ТВИ 35-58 кг/м² (ўртача $43,8 \pm 6,4$ кг/м²). Динамик кузатув ўтказилди: 1 ойдан сўнг 86 беморда, 6 ойдан сўнг 80, 12 ойдан сўнг 69, 24 ойдан сўнг 54, 36 ойдан сўнг 31 беморда.

Бариатрик операциялардан кейинги структуравий ва функционал ўзгаришларнинг рентгенологик диагностикаси операциядан кейинги даврда морбид семизлик билан оғриган беморларда ошқозон-ичак трактининг анатомик ва физиологик қайта тузилишини аниқлаш ва назорат қилишга қаратилган нурли тадқиқот усуллари мажмуасидир. Диагностика дастури ошқозон-ичак трактининг ўзгарган анатомиясини кўриш учун контраст моддалардан фойдаланган ҳолда турли хил рентгенологик усуллардан фойдаланишга асосланган. Тадқиқот энг кенг тарқалган бариатрик аралашувлардан сўнг беморларда ўтказилди: операциядан кейинги даврнинг турли босқичларида амалга оширилган лапароскопик бўйлама ошқозон резекцияси (енгли гастректомия) ва ошқозон шунтлаш. Босқичма-босқич рентгенологик текшириш қорин бўшлиғи аъзоларини вертикал ва горизонтал ҳолатда визуал рентгенография қилиш, эркин газларни аниқлаш, ичак тутилишини ташхислаш ва жарроҳлик материалларининг ҳолатини баҳолашдан иборат. Контраст рентгенография дифференциал тарзда ўтказилади: дастлабки 3 кунда сувда эрийдиган

контраст модда (урографин, гастрографин) қўлланилади, бир ойдан кейин ва ундан сўнг - барий сульфат 100-150 мл. Тадқиқот босқичма-босқич амалга оширилади: оч қоринга дастлабки ҳолатни баҳолаш, контрастнинг биринчи дозасини қабул қилиш (20-30 мл), полипозитсион текширув, контрастнинг қўшимча дозалари (20-30 мл), функционал тестлар. Агар ичак транзитига шубҳа туғилса, барий ингичка ичак орқали ўтказилади, 200-300 мл барий суспензияси қабул қилинади ва контраст модда кўричакка етиб боргунча 1, 2, 4, 6 соатдан кейин рентгенограммалар олинади.

ХУЛОСА: Шундай қилиб, рентгенологик усуллар бариатрик операциялар асоратларини аниқлашда юқори диагностик самарадорликни намоён этиш этади: анастомоз етишмовчилиги (сезувчанлик 94,2%), стеноз (89,7%), рефлюкс (92,3%). Структуравий ва функционал қайта тузилишнинг ўзига хос қонуниятлари аниқланган: ГБ дан кейин ичакнинг компенсатор кенгайиши, СГ дан сўнг 12-18 ойдан кейин ошқозон найчасининг адаптив кенгайиши. Жарроҳлик муваффақиятсизлигининг рентгенологик предикторлари аниқланди: ошқозон найчасининг 6 см дан ортиқ кенгайиши вазнининг қайта ортиши ($p=0,73$) ва қайта кўриб чиқиш зарурати билан боғлиқ. Рентгеноскопия функционал диагностикада ўзига хос афзалликларга эга бўлиб, эвакуатор функция ва перистальтикани реал вақт режимида баҳолаш имконини беради. Рентгенологик усулларнинг иқтисодий самарадорлиги ва қулайлиги уларни бариатрик операциялардан сўнг беморларни мунтазам кузатиш учун мақбул қилади.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Angrisani L., Santonicola A., Iovino P. et al. IFSO Worldwide Survey 2016: Primary, Endoluminal, and Revisional Procedures // *Obes Surg.* 2018. Vol. 28, No. 12. P. 3783-3794.
2. Mocanu V., Dang J.T., Ladak F. et al. Predictors and outcomes of leak after sleeve gastrectomy: an analysis of the MBSAQIP data registry // *Surg Obes Relat Dis.* 2019. Vol. 15, No. 10. P. 1724-1732.
3. Sethi M., Chau E., Youn A. et al. Long-term outcomes after biliopancreatic diversion with and without duodenal switch: 2-, 5-, and 10-year data // *Surg Obes Relat Dis.* 2016. Vol. 12, No. 9. P. 1697-1705.
4. Levine M.S., Carucci L.R. Imaging of bariatric surgery: normal anatomy and postoperative complications // *Radiology.* 2014. Vol. 270, No. 2. P. 327-341.
5. Scherrer M.L., Rocha F.G., Bauer P.S. et al. Upper gastrointestinal contrast studies after bariatric surgery: institutional review of technique, interpretation, and clinical utility // *Abdom Radiol.* 2017. Vol. 42, No. 5. P. 1429-1438.